

**MUNAVVAR QORI, FITRAT, BEHBUDIY, AVLONIY JADID
NAMOYONDALARINING AMALGA OSHIRGAN ISHLARI
МУНАВВАР КОРИ, ФИТРАТ, БЕХБУДИЙ, АВЛОНИ ДЖАДИД
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
MUNAVVAR KORI, FITRAT, BEHBUDIY, AVLONI JADID EXECUTIVE
WORKS**

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida o'qituvchisi

Odilova Mo'mina

Odilova Dilshoda

Andijon davlat Pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim talabalari

Annotatsiya: ushbu maqolada jadidchilik haqidagi ilmiy adabiyotlarning tahlili va jadidchilik namoyondalarining amalga oshirgan ishlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Umid qilamizki bu jamlangan ma'lumotlar foydalanuvchilarga foydali bo'ladi.

Kalit so'zlar: Jadidchilik mohiyati, vaqf bo'limi, agentlik, madrasa.

Аннотация: в данной статье представлен анализ научной литературы по джадидизму и информация о деятельности представителей джадидизма. Надеемся, что эта обобщенная информация будет полезна пользователям.

Ключевые слова: Сущность джадидизма, вакфное отделение, агентство, медресе.

Abstract: this article presents the analysis of scientific literature on jadidism and information about the work done by representatives of jadidism. We hope that this aggregated information will be useful to users.

Key words: The essence of Jadidism, waqf department, agency, madrasa.

Kirish. Jadidchilik dastlab XIX asrning 80-yillarida Qrimda Ismoil Gaspirali rahbarligida qrim tatarlar o'rtasida vujudga kelgan. Jadidchilik harakati namoyandalari ko'pincha o'zlarini taraqqiyparvarlar, keyinchalik jadidlar deb atashgan. O'sha davrning ilg'or taraqqiyparvar kuchlari, birinchi navbatda, ziyolilar mahalliy aholining umumjahon taraqqiyotidan orqada qolayotganligini his etib, jamiyatni isloh qilish zaruriyatini tushunib yetgandilar. Jadidchilik mohiyat e'tibori bilan avvalo siyosiy harakat edi. Uning shakllanish va mag'lubiyatga uchrash davrlari

bo‘lib, ularni shartli ravishda to‘rtga bo‘lish mumkin. Turkiston, Buxoro va Xiva hududida bu davrlar 1895–1905; 1906–1916; 1917–1920; 1921–1929-yillarni o‘z ichiga oladi. Birinchi davrda Turkistonda podsho Rossiyasining mustahkam o‘rnashib olishi kuzatiladi. U o‘z siyosiy agentlari (vakillari) yordamida mahalliy xon va amir vakolatlarini cheklabgina qolmay, ularni qo‘g‘irchoqqa aylantirib, rus va g‘arb sarmoyadorlarining ishlashi va yashashi uchun sharoit yaratadi, turli kompaniyalar, aksiyadorlik jamiyatlari manfaatini ko‘zlaydi. Ayni chog‘da mahalliy aholining talab va ehtiyojlari nazarga olinmay qo‘yildi, diniy e‘tiqodlari, urf-odatlar bilan hisoblashmaslik, ularni mensimaslik kuchaydi. Hayotiy, ilmiy saviyasi yuqori bo‘lgan qozilar tajribasiz kishilar bilan almashtirildi, poraxo‘rlilik, ijtimoiy-siyosiy adolatsizlik avj oldi. Madrasa va maktablar faoliyatini cheklash, mahalliy joy nomlarini ruscha atamalar bilan almashtirish, hatto mahkama jarayonida qozilar bo‘yniga xoch taqtirishgacha borildi. O‘sha davr ahvolini Muhammadali xalfa Sobir o‘g‘li (Dukchi eshon) xalqqa qarata o‘z „Xitobnoma“ sida (1898) yaxshi bayon qilgan.

Millat istiqbolini o‘ylovchi taraqqiyparvar kuchlar xalqning deyarli barcha tabaqalari—hunarmand, dehqon, savdogar, mulkdor, ulamolar orasida mavjud edi. Ziyolilar dastlab chorizmga qarshi kurashni xalqni asriy qoloqlikdan uyg‘otish – siyosiy-ma‘rifiy jabhadan boshlashga qaror qildilar. Jadidchilik harakati ana shunday tarixiy bir sharoitda Turkiston mintaqasida rivojlanish uchun o‘ziga qulay zamin topdi.⁸⁷

Munavvarqori, Abdurashidxonov Munavvar qori (1878, Toshkent — 1931.23.4, Moskva) — O‘rta Osiyo jadidchilik harakatining yo‘lboshchisi, XX asr o‘zbek milliy matbuoti va yangi usuldagi milliy maktab asoschisi, yangi milliy teatr tashkilotchilaridan biri, adib va shoir.

Ilmiy-siyosiy faoliyati:

1901-yilda usuli jadid maktabini ochgan va shu maktablar uchun maxsus o‘quv dasturini tuzgan, darsliklar yozgan. 1903-yildan jadid maktablari ochib, dars bergan. Shunday maktablar uchun tovush usulida yozgan „Adibi avval“ („Birinchi adib“, 1907) alifbe kitobi, „Adibi soniy“ („Ikkinchi adib“, 1907). Unda „Himmatli faqir“ she‘ri keltirilgan) o‘qish kitoblari bir necha bor nashr qilingan. 1904-yildan ijtimoiy siyosiy, madaniy hayotga aralasha boshlagan. 1906-yildan “O‘rta Osiyoning umrguzorligi, taraqqiy“, ”Taraqqiy“ gazetalarida adabiy xodim. Shu yili noshir va muharrir sifatida “Xurshid” gazetasini tashkil etgan. 1908-yil uning “Sabzazor”

⁸⁷ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Jadidchilik>

(to‘plam), “Yer yuzi” (geografiyadan), “Tajvidal Qur’on” (Qur’oni o‘qish usulini o‘rgatgan) kitoblari ham bosilib, yangi usuldagi maktablarda darslik sifatida qo‘llangan. “Shuhrat” (1907), “Tujjor” (1907), “Osiyo” (1908) gazetalarini g‘oyaviy boshqargan va adabiy xodim vazifasini bajargan. So‘ng “Sadoyi Turkiston” (1914—1915) gazetada mas‘ul muharrir muovini, “Al-isloh” jurnali (1915—1917) da maxfiy muharrir, “Najot” va “Kengash” (1917) gazetalarida mas‘ul muharrir.

Munavvarqori ibn Abdurashidxon turli jamiyat va uyushmalar tashkilotchisi. U „Jamiyati Imdodiya“ (1909), “Turon” (1913), “Turkiston kutubxonasi” (1914), “Umid” (1914), “Maktab” (1914), “Ko‘mak” (1921) jamiyat, tashkilot, shirkat va uyushmalarida muassis, muovin, rais, a‘zo. Sho‘rolar hukumati davrida Xalq dorilfununi sho‘rosining raisi, Turkiston Maorif xalq komissarligi turk shu‘basining ish yurituvchisi (1918), Toshkent shahri maorif noziri, Sharq xalqlari syezdi (1920, Boku) delegate va hay‘ati a‘zosi. BXSr Maorif nozirliги vaqf bo‘limi boshlig‘i (1920—1921), Toshkent shahri ijtimoiy tarbiya bo‘limi mudiri (1921), Akademik markaz raisi (1922), Navoiy nomidagi maktab, Narimonov nomidagi pedagogika texnikumi, ayollar pedagogika institutida muallim (1923—1925), Samarqand shahri muzeyida ilmiy xodim, O‘zbekiston osori-atiqalarni saqlash qo‘mitasining Toshkent-Farg‘ona bo‘limida mas‘ul kotib (1927—1928).

Munavvarqori ibn Abdurashidxon bir qancha darslik muallifidir.⁸⁸

Abdurauf Fitrat (1886, Buxoro shahri, Buxoro amirligi — 4-oktyabr, 1938, Toshkent shahri, O‘zbekiston SSR) — o‘zbek tarixchisi, filolog, tarjimon, yozuvchi, dramaturg va shoir, zamonaviy o‘zbek tili va adabiyoti asoschilaridan biri, O‘rta Osiyo jadidchiligining taniqli vakili, birinchi o‘zbek professori (1926). Jadidchilik milliy ma‘rifatparvarlik harakatining tarafdori. Turkiyada ta‘lim olgan. Inqilobga qadar O‘rta Osiyoni Rossiyadan ozod qilinishi harakatlarida faol qatnashgan, politsiya nazorati ostida bo‘lgan. Turkiyadagi “Yosh turklar” harakatidan ilhomlanib, Buxoroda “Yosh buxoroliklar” partiyasini tuzgan, uning ma‘naviy rahamosiga aylangan. Do‘sti va maslakdoshi Munzim bilan hamkorlikda buxorolik 70 nafar yosh turkistonliklarni Germaniyaning bir qator oliy ta‘lim muassasalariga o‘qishga yuborgan (1922).

Fitrat vataniga qaytgach, Buxoro jadidlarining tashkilotchilaridan biri sifatida xalqni ma‘rifat va madaniyatdan bahramand qilish uchun astoydil kurashdi, xususan u Buxoroning turli tumanlarida o‘qituvchilik qilib, jadidchilik g‘oyalarini keng targ‘ib etdi. 1915-yildan “Yosh buxoroliklar” harakatining so‘l qanotiga boshchilik

⁸⁸ https://uz.wikipedia.org/wiki/Munavvarqori_Abdurashidxon_o%CA%BBg%CA%BBli

qildi. 1916-yilga qadar buxorolik jadidlar yakdil va yagona jabha bo‘lib ish olib borgan bo‘lsalar, keyinchalik ular ikkiga bo‘linib ketadilar. Abdulvohid Burhonov boshchiligidagi jadidlarning bir qismi eski tarzda faqat ma‘rifat-madaniyat tarqatish yo‘lini tutgan bo‘lsa, ularning boshqa bo‘lagi Fitrat, Fayzulla Xo‘jayev kabi chet mamlakatlarda o‘qib kelgan yoshlar omma o‘rtasida ma‘rifat va madaniyat tarqatish bilan birga amirga qarshi kurashishni ham yoqlab chiqadilar.⁸⁹

Mahmudxo‘ja Behbudiy (Kirill alifbosida: Махмудхўжа Бехбудий; Arab alifbosida: To‘liq ismi – Mahmudxo‘ja Behbudiy ibn Behbudxo‘ja) (20-yanvar, 1875, Samarqand – 25-mart, 1919, Qarshi) – dramaturg, noshir, din va jamoat arbobi. Jadidchilik milliy ma‘rifatparvarlik harakatining tarafdori. “Behbudiya kutubxonasi” hamda “Nashriyoti Behbudiya” faoliyatini yo‘lgan. “Samarqand” gazetasi va “Oyna” jurnali muallifi.

Behbudiy Samarqand yaqinidagi Halvoyi qishlog‘ida Ajziy, Rajabaminda Abdulqodir Shakuriylar bilan hamkorlikda yangi maktab ochgan.

Behbudiy 1914-yilda “Samarqand” gazetasini chiqaradi. Gazeta o‘zbek va tojik tillarida, haftada 2-marta chop etildi. 45-soni chiqqach, moddiy tanqislik tufayli nashr to‘xtadi. Shu yil 20-avgustdan u “Oyna” jurnali chiqara boshladi. Haftalik, suratli bu jurnal asosan o‘zbekcha bo‘lib, she‘r, maqola (forscha), e‘lonlar (ruscha) ham berib borildi. Jurnal Kavkaz, Tatariston, Eron, Afg‘oniston, Hindiston, Turkiyagacha tarqaldi. Behbudiy kitob nashrini ham yo‘lga qo‘yadi. Fitratning “Bayonoti sayyohi hindi” sini ruschaga tarjima qildirib bostirdi (1913).

Behbudiy 1914-yil 29-mayda ikkinchi marta Arab mamlakatlariga sayohatga chiqadi. Sayohati davomida Bayramali, Ashxobod, Krasnovodsk, Kislovodsk, Pyatigorsk, Jelesnovodsk, Rostov, Odessa shaharlarida bo‘ladi, 8-iyunda Istanbulga keladi. Undan Adarnaga o‘tib, yana Istanbulga qaytadi va 20-iyunda Ismoilbek Gasprinskiy bilan uchrashadi. So‘ng Quddus, Bayrut, Yofa, Halil ar-Rahmon, PortSaid, Shom shaharlarida bo‘ladi. Sayohat xotiralari “Oyna” jurnalida bosilib turadi. Bu “xotiralar” har jihatdan muhim bo‘lib, an‘anaviy tarix-memuar janrining 20-asr boshidagi o‘ziga xos namunasi edi. Muallif unda yo‘l taassurotlariga, kishilar bilan uchrashuvlarining ibratli tomonlariga keng o‘rin beradi. Qaysi shaharga bormasin, uning tarixi, obidalari, u yerdan chiqqan buyuk zotlar haqida ma‘lumotlar to‘playdi. Turli-tuman millatlar, ularning urf-udumlari, turmush madaniyati bilan qiziqadi. Ayniqsa, din, e‘tiqod masalalariga katta ahamiyat beradi.⁹⁰

⁸⁹ https://uz.wikipedia.org/wiki/Abdurauf_Fitrat

⁹⁰ https://uz.wikipedia.org/wiki/Mahmudxo%CA%BBja_Behbudiy

Abdulla Avloniy (1878-yil 12-iyul, Toshkent — 1934-yil 25-avgust, Toshkent) — XIX asr oxiri XX asr boshidagi o‘zbek milliy madaniyatining mashhur vakillaridan biri, ma’rifatparvar shoir, dramaturg, jurnalist, olim, davlat va jamoat arbobi.

Avloniy XX asr boshida jadidchilik harakatiga qo‘shildi. Toshkentdagi jadidlarning faol ishtirokchilaridan biri sifatida tanildi. 1906-yildan she’rlari bilan matbuotda qatnasha boshlagan. Arab, fors, rus tillarini o‘rganib, bu tillarda ijod qilgan mutafakkirlarning asarlarini o‘qigan, ba’zilari (masalan, Lev Tolstoy, Konstantin Ushinskiy asarlari) ni o‘zbek tiliga tarjima qilgan. 1906-yilda. “Taraqqiy”, 1907-yilda o‘z uyida “Shuhrat” gazetalarini chiqargan. Bu gazetalar yopib qo‘yilgach, 1908-yilda yashirin ravishda “Osiyo” gazetasini nashr etdi. 6-sonidan so‘ng hukumat bu gazetani ham taqiqlab qo‘ygan. Avloniy birinchi bo‘lib kimyo, geografiya, fizika va astronomiya fanlarini maktabda o‘qitish taklifini beradi. Ilg‘or g‘oyalarni maktab orqali xalqqa tarqatishga harakat qildi: Toshkent shahrining Mirobod mahallasida mahalliy aholi bolalari uchun yangi usul maktabi ochib (1908), o‘zi ona tili va adabiyotdan dars berdi. 1909-yilda “Jamiyati xayriya” tuzib, yetim bolalarni o‘qitgan. Shu yili “Adabiyot yoxud milliy she’rlar” nomli to‘rt qismdan iborat she’riy to‘plamining birinchi juz’ini nashr ettirgan. 1912-yilda Avloniy Toshkentning Degrez mahallasida ikki sinfli maktab ochgan. Bu maktabda dunyoviy fanlar o‘qitilishi bilan maktabxonalaridan farq qilgan.

Avloniy yangi maktablar uchun qo‘llanma va o‘qish kitoblar yozib, nashr qildirgan (masalan, “Birinchi muallim”, 1911; “Ikkinchi muallim”, 1912; “Turkiy guliston yoxud axloq”, 1913; 4 juzd (qism) li “Adabiyot yoxud milliy she’rlar” to‘plami, 1909—1915; “Maktab gulistoni”, 1915; “Mardikorlar ashulasi”, 1917 va boshqalar). Munavvarqori, Muhammadjon Podshoxo‘jayev, Tavallo, Rustambek Yusufbekov, Nizomiddin Xo‘jayev, Shokirjon Rahimiy kabi taraqqiychilar bilan birgalikda “Nashriyot” (1914), “Maktab” (1916) shirkatlarini tashkil etgan. Avloniy xalq ongini oshirish uchun teatr san’atidan ham foydalangan. U 1913-yilda “Turkiston” nomli teatr truppasini tashkil etishdan va uning ishida faol qatnashgan. 1910—1916-yillarda bir qancha sahna asarlarini tarjima qildi va o‘zi sahnalashtirdi. Avloniyning sahna asarlari Toshkent, Farg‘ona, Andijon, Qo‘qon, Xo‘jand kabi shaharlarda qo‘yilgan. Bu asarlarda XX asr boshlaridagi Turkiston hayotining keng manzaralari o‘z ifodasini topgan. Avloniy truppasida Mannon Uyg‘ur tarbiya topgan; truppa bilan Hamza, Ozarbayjon dramaturglari Uzayr Hojibekov, Ruhullo hamkorlikda bo‘lgan. Oktyabr inqilobidan keyin xalqqa va’da qilingan erkinlikning

berilmaganligi shoir ijodida tushkunlikning paydo bo'lishiga olib keldi ("Xafalik soatda" she'ri, 1919).

Avloniy 1917-yilda "Turon" gazetasini nashr qildi. Gazetasida siyosiy va ijtimoiy voqealar yoritilgan. 1918-yilda Avloniy "Ishtirokiyun" gazetasini tashkil etishda qatnashdi va uning muharriri bo'ldi. 1919—1920-yillarda Sho'ro hukumatining Afg'onistondagi siyosiy vakili va konsuli. Afg'oniston xalq ta'limi vaziri. "Kasabachilik harakati" jurnali bosh muharriri (1921). 1921-yildan Avloniy maktablar ochish, xalqni savodxon qilish, o'zbek xotin-qizlarini o'qitish, o'qituvchilar va ziyoli kadrlar tayyorlash ishlari bilan shug'ullandi. U 1923—1924-yillarda Eski shahardagi xotin-qizlar va erlar maorif bilim yurtlari (inproslar) da mudir, 1924—1929-yillarda Toshkent harbiy maktabida o'qituvchi, 1930—1934-yillarda O'rta Osiyo davlat universiteti (hozirgi O'zbekiston Milliy universiteti) da til va adabiyot kafedrasini mudiri, professori. Shu davrda u o'zbek maktablarining 7-sinfi uchun "Adabiyot xrestomatiyasi" tuzib, nashr ettirdi (1933). Avloniy 1895-yildan Hijron, Nabil, Indamas, Shuhrat, Tangriquli, Surayyo, Shapaloq, Chol, Ab, Chig'aboy, Abdulhaq taxalluslari bilan tanqidiy va ilmiy maqola, 4000 misradan ortiq she'r ijod qilgan.⁹¹

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, jadidchilik Turkiston yoshlarining milliy, madaniy ijtimoiy uyg'onishda va ravnaqida asosiy omil bo'lib xizmat qildi. Zamonning dolzarb masalalarini, hayotning muammolarini ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma'naviy yo'l bilan yechish yo'llarini jadidlar o'z maqola va asarlarida ko'rsatganlar. Yoshlarni o'rgatishga, bilim olish va ishlab chiqarish jarayoniga jalb etish, madaniy- ma'naviy saviyasini yuksaltirishga chorlaydi. Jahon taraqqiyoti yutuqlarini Turkistonga olib kelish istagida ulardan Vatan uchun xizmat qiladigan yetuk olimlar, san'at va qishloq xo'jaligi sohalarining zamonaviy bilimdon, mutaxassislari, madaniyat arboblari yetishib chiqib, ular yurtini obod, farovon etishlariga ishonganlar. Chunki jadidlarning o'zlari ham yosh bo'lganliklari uchun mahalliy yoshlarning muammolari, fikr-g'oyalari turli voqealarga munosabati ularga juda yaqin va tushunarli edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Jadidchilik>
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Munavvarqori_Abdurashidxon_o%CA%BBg%CA%BBli

⁹¹ https://uz.wikipedia.org/wiki/Abdulla_Avloniy

3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Abdurauf_Fitrat
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Mahmudxo%CA%BBja_Behbudiy
5. https://uz.wikipedia.org/wiki/Abdulla_Avloniy
6. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNINI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.
8. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
9. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
10. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.
11. Shohsanam, U. (2022). Improving Students Scientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.
12. Akramqulovich S.N. Sharq siyosiy tafakkuri shakllanishining tarixiy ildizlari // Jahon ijtimoiy fanlar xabarnomasi. – 2023. – T. 19. – B. 173-176.
13. Zaripova G.K. Bo'lajak mutaxassislar – umumta'lim maktablari o'quvchilarini ma'naviy va kasbiy tarbiyalash – mustaqil mamlakatimiz taraqqiyoti ehtiyoji // Umumjahon fanlari bo'yicha ta'lim tadqiqotlari. – 2023. – T. 2. – Yo'q. 9. – 97-105-betlar.
14. Oyniso A. va boshqalar. Sharq olimlarining muzokaralarga kirishish haqidagi qarashlari // Web of Scholars: Ko'p o'lchovli tadqiqot jurnali. – 2023. – T. 2. – Yo'q. 5. – 151-156-betlar.